

METALL OKSIDLARINI AMMIK BUGH‘LARI BILAN TERMİK QAYTA ISHLASH JARAYONI TERMODINAMİKASI

PhD. Sh.T.Hojiyev., DSc. N.A.Kadirov., talaba Sh.I.Mizomov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179129

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda metall oksidlarini ammiak bug‘lari yordamida termik qayta ishlab, metallarni ularning oksididan metallik holiga qadar qaytarish jarayonining termodinamik jihatlari o‘rganib chiqilgan. Tadqiqot obyekti sifatida mis va temir oksidlari tanlan olingan. Ammiak bug‘lari esa tiklovchi modda sifatida foydalanilgan. Jarayonning termodinamikasi tahlil qilinib, metall oksidlarini ammiak bug‘lari bilan tiklash jarayoniga haroratning ta’siri ko‘rib chiqilgan. Bunga ko‘ra, 500-550 °C haroratlar intervali tiklanish reaksiyasi uchun optimal haroratlar etib belgilangan. Bu holatni shu haroratlarda reaksiyaning muvozanat konstantalari maksimal qiymatlarni qabul qilganligi bilan izohlangan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, oksid, ammiak, termodinamika, kinetika, tiklanish.

Oksidlangan mis-temirli konsentratlarni ammiakli tiklash tadqiqotining yangiligi shundan iboratki, bunda Vels pechida (aylanadigan quvurli pech) mis bilan kimyoviy birikma hosil qilgan temirning yuqori oksidlari ham tiklanadi, natijada mis-temirli metallashgan kukun hosil bo‘ladi. So‘ngra, olingan mahsulot magnitli separatsiyaga yuborilib metallashgan mis va temir kukunlari bir-biridan ajratiladi.

Oksidlangan mis-temirli konsentratlarni ammiakli tiklash tadqiqotining bir nechta afzalliklari bor, ular:

- bu tadqiqotni amalga oshirish natijasida mis ishlab chiqarishda shlaklar hosil bo‘lishi keskin kamayadi;
- mis va boshqa qimmatbaho metallarni chiqindilar bilan sarflanishini kamaytirishga erishiladi;
- qo‘shimcha mahsulot sifatida temir ishlab chiqarish uchun metallashgan xomashyo olinadi;
- shuningdek, reaksiya natijasida zaharli gazlar chiqmagani tufayli atrof-muhit muhofazasi yaxshilanadi.

Jarayon Vels pechida 550 – 1000 °C harorat intervalida bosqichma-bosqich tiklash yo‘li bilan olib borildi. Pechning bir tomonidan xomashyo yuklanib, qarama-qarshi tomonidan mahsulot olindi. Faqat odatiy Velslashdan farqi shundaki, bu jarayonda ammiak bug‘larini bosim bilan pech ichiga purkash maqsadida pechning xomashyo yuklanadigan tomonidan maxsus trubka orqali ammiak bug‘lari qizdirilgan oksidli mis-temir konsentrati yuzasiga purkaldi. Bunda pechning diametri 2,2 m, uzunligi 20 m, qiyalik burchagi 3 °, gorizontall o‘q bo‘yicha aylanish tezligi 0,4 aylana/minutni va ishlab chiqarish unumdorligi 25 t/sutkani tashkil etdi, pech

futerovkasi shamotli g'ishtlardan yasalgan, yoqilg'i sifatida tabiiy gazdan foydalanildi. Pechga yuklangan xomashyoning yirikligi 3 – 5 millimetrni, namligi esa 1 foizni tashkil etdi. Sanoatda qo'llaniladigan Vels pechining sxematik ko'rinishi 1-rasmda tasvirlangan [2].

1-rasm. Aylanuvchi quvurli pech (Vels pechi) sxemasi

Tiklanish jarayoni sodir bo'lgandan so'ng pechdan chiquvchi kukunsimon mahsulot magnitga ulangan barabanli separatorga yuborildi. Bunda metallashgan temir va uning oksidlari mis kukunlaridan ajratildi. Hosil bo'lgan misli kukun fraksiyasi olovli rafinirlash jarayoniga, metallashgan temir va uning oksidlaridan iborat fraksiya esa Elektr yoyli po'lat eritish pechiga (yoki induksion pechga) yuborildi.

Oksidlangan mis-temirli konsentratga ammiak bug'lari ishtirokida termik ishlov berilganda misning deyarli barcha minerallari mis metali hosil bo'lguniga qadar tiklandi. Jarayonning kimyoviy reaksiyalari quyidagicha:

Yuqoridagi kimyoviy reaksiyalardan ko'rinib turibdiki, asosiy komponent mis (I)-ferriti ammiak bug'lari bilan tiklanganda reaksiya sistemada metallik mis va magnetit hosil bo'ladi. Bu jarayon reaksiyasi mexanizmining birinchi bosqichi hisoblanadi. Keyingi bosqichlarda esa magnetit va vyustit minerallarining tiklanish jarayonlari oqib o'tadi. Sistemada alohida ko'rinishdagi misning yuqori va quyi oksidlari ham ammiak bug'lari ta'sirida tiklanadi va natijada mahsulot sifatida metallik mis paydo bo'ladi. Tiklanish jarayonining mahsulotlari 1-jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval

Tiklanish jarayonidan so'ng olingan mahsulotning kimyoviy tarkibi, %

Cu	Fe	O	S	SiO ₂	CaO	Boshqalar
30,56	50,43	3,36	0,50	9,17	0,76	5,22

Kimyoviy tahlil natijalariga ko‘ra misning barcha miqdori metall ko‘rinishiga o‘tgan. Temirning ham asosiy qismi metall ko‘rinishida bo‘lib, ma‘lum miqdordagi temir esa silikat ko‘rinishida jarayonda tiklanmay qolgan.

Oksidlangan mis-temirli konsentrat va ammiak bug‘lari o‘rtasida sodir bo‘ladigan kimyoviy reaksiyalarning ehtimoliy yo‘nalishini baholash tizimning termodinamik qiymatlari o‘zgarishi bilan amalga oshirildi. Termodinamik tahlillar izobarik-izotermik potentsiallarning (Gibbs erkin energiyasi) haroratga bog‘liqligini hisobga olgan holda o‘tkazildi.

Mis ferritining ammiak bug‘lari ishtirokida tiklanish reaksiyasi ekzotermik reaksiya bo‘lgani sababli sistemada haroratning ortishi to‘g‘ri yo‘nalishda ketadigan kimyoviy reaksiya tezligini sekinlashtiradi va natijada muvozanat konstantasining qiymati matematik qonunga asosan kamayib boradi.

Sistemadagi Gibbs energiyasining qiymati berilgan haroratda reaksiyaning sodir bo‘lishi yoki sodir bo‘lmaslik ehtimolligini aniqlab beradigan termodinamik parametrdir. Harorat ko‘tarilganda mis ferritining ammiak bug‘lari bilan ta’sirlashish reaksiyasining oqib o‘tish ehtimolligi ortadi. Hattoki haroratning past qiymatlarida ham sistemadagi Gibbs energiyasining qiymati manfiy songa ega. Bunga sabab, 1-reaksiya uchun tuzilgan Gibbs energiyasining haroratga bog‘liqlik tenglamasida entalpiya va entropiyaning qiymatlari manfiy songa ega.

1-reaksiya muvozanat konstantasining haroratga bog‘liqlik grafigi tasvirlangan. Bu grafikda 400 va 1000 K haroratlar oralig‘ida kimyoviy muvozanatning keskin ravishda kamayganini hamda 1000 K dan yuqori haroratlarda esa egri chiziqning stabillashganini ko‘rish mumkin. E’tibor berilgan bo‘lsa, berilgan har bir haroratda kimyoviy muvozanat konstantasining qiymati juda katta qiymatlarni o‘z ichiga oladi, ya’ni kimyoviy reaksiyaning tezligi yuqoriligicha qoladi. Demak, mis ferritining ammiak bug‘lari bilan ta’sirlashish reaksiyasining tezligini belgilab beruvchi – limitlovchi bosqich bu kinetik rejim emas, aksincha, diffuzion rejimdir. Bunda reaksiyani tezlashishi reaksiyaga kirishuvchi moddalar molekularining bir-biri bilan o‘zaro to‘qnashishlar soniga bog‘liq. Bu holatni esa moddalarning bir-biriga diffuziyalanish tezligi va reaksiya yuzaning kattaligi belgilab beradi.

2- va 3- reaksiyalar, ya’ni tenorit va kupritning ammiak bug‘lari bilan tiklanish reaksiyasi ham 1-reaksiya kabi ko‘rsatkichlarga ega va bu reaksiya ham diffuzion rejimda oqib o‘tadi. 4-reaksiyada (gematitning tiklanishi) temir yuqori oksidlanish darajasiga ega bo‘lganligi sababli boshqa temir oksidlariga nisbatan qaytaruvchi moddaga moyilroq bo‘ladi va past haroratlarda ham Gibbs energiyasining qiymati manfiy bo‘ladi. Sistemalardagi barcha reaksiyalar ichida eng sekin boradigan (limitlovchi) kimyoviy reaksiya 5-reaksiyadir (ya’ni, magnetitning vyustitga qadar

qaytarilishi). Bu reaksiya 700 K haroratda boshlanadi va reaksiya sekinlik bilan muvozanat holatdan o'ng tomonga, ya'ni mahsulotlar hosil bo'lish tomoniga siljiydi.

5-reaksiyaning (magnetitning qaytarilishi) muvozanat konstantasi 700 – 750 K harorat intervalida 1 dan kattalasha boshlaydi, masalan, 700 K da reaksiyaning muvozanat konstantasi $K_M=1,80429$ ga, 750 K da esa $K_M=82,2982$ ga teng bo'ladi. 6-reaksiyaning (vyustitning qaytarilishi) muvozanat konstantasi 600 K da o'ngga siljiy boshlaydi, 650 K da esa muvozanat konstantasi $K_M=14,763$ ga tenglashadi. Demak, bu ikkala reaksiya umumiy sistemadagi tiklanish jarayonini oqib o'tishida eng sekin boradigan – limitlovchi kimyoviy reaksiyalar hisoblanadi va jarayon kinetik rejimda oqib o'tadi deb qabul qilinadi. Barcha qilingan tadqiqotlarni inobatga olib tiklanish jarayoning optimal harorati sifatida 950 K (677 °C) ni tanlashimiz mumkin. Sababi ayni shu haroratda sistemadagi barcha reaksiyalarning termodinamik parametrlari Le-Shatelye prinsipiga asosan kimyoviy muvozanatni mahsulotlar hosil bo'lishi tomoniga siljitadi. 1000 K dan yuqori harorat optimal muhit bo'la olmasligining sababi 1083 °C haroratda mis kukunlari suyuqlanib ketadi va bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan azot gazi, suv bug'lari va shu kabi gazlarning reaksiyon sistemani tark etishi uchun pechning qiyalik burchagi 3° qilib qurilgan. Issiq gaz oqimi yuqoriga ko'tarilganligi sababli pech mo'rilari orqali chiqarib yuboriladi. Jarayonga nisbatan aynan shunday geometrik yondashuv ham Le-Shatelye prinsipiga muvofiq to'g'ri reaksiya tezligining oshishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: “Lesson press”, 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8
2. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3